

УДК 347.73

Хардіков В'ячеслав В'ячеславович –

Заступник директора департаменту –
начальник управління реєстрації громадських формувань,
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств
Департаменту нотаріату та державної реєстрації
Міністерства юстиції України

Viacheslav V. Khardikov –

Deputy Director of the Department –
Head of the Directorate for Registration of the Non-Governmental Formations,
Printing Mass Media and Information Agencies of
the Department of Notarial System and State Registration of
the Ministry of Justice of Ukraine
(15 Ye. Sverstiuka Street, Kyiv, Ukraine)

Правове забезпечення формування майна та джерел коштів неурядових (неприбуткових) організацій

У статті розглянуто основні нормативно-правові акти, які визначають сутність та засади функціонування неурядових (неприбуткових) організацій в Україні. Згруповано основні види неурядових організацій, які відповідають визначеним вимогам неприбутковості, добровільності та незалежності. Визначено основні методи, інструменти, важелі та джерела фінансування діяльності неурядових організацій в Україні.

Ключові слова: неурядові організації, ознака неприбутковості, юридично визначені джерела фінансування.

В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты, которые определяют сущность и основы функционирования неправительственных (неприбыльных) организаций в Украине. Сгруппированы основные виды неправительственных организаций, которые отвечают определенным требованиям неприбыльности, добровольности и независимости. Определены основные методы, инструменты, рычаги и источники финансирования деятельности неправительственных организаций в Украине.

Ключевые слова: неправительственные организации, признак неприбыльности, юридически определенные источники финансирования.

V.V. Khardikov Legal Provision of Formation of Property and Sources of Non-Governmental (Non-Profit) Organizations

The article considers the main regulations that define the essence and principles of non-governmental (non-profit) organizations in Ukraine: Tax Code, laws of Ukraine, Resolutions of the Cabinet of Ministers, orders of the Antimonopoly Cabinet of Ukraine, orders of the State Committee of Ukraine for Housing and Communal Services. It was found that the concept of "non-governmental organization" in the studied regulations is absent. Based on the approaches of international organizations, European and international experience, the types of "non-governmental organizations" in Ukraine are systematized, which meet the relevant criteria, in particular, independence from the state, voluntary formation to achieve a goal, the presence of a sign of non-profit.

The assessment of the regulatory framework showed that the sources and tools of financing of non-governmental (non-profit) organizations are diverse, but there is uncertainty and inconsistency in terms in the legislation. The main methods, tools and levers of the formation of property and funds of non-governmental organizations in Ukraine are identified. Financing of non-

governmental organizations in Ukraine is systematized into two groups according to the sources of funds, in particular, internal (contributions of founders and members of the organization, fees for paid services, income from core activities and activities of legal entities created by non-governmental organizations) and external (funds received free of charge and non-refundable basis from state or local budgets, own funds of individuals and legal entities, international grants, assistance from other non-governmental organizations, etc.). Also, according to the subjects of financing, the sources of funds are classified into state, municipal, private, international, public and combined.

It is determined that although non-governmental organizations should be independent of the state, public funding is determined as one of the main sources of funds of non-governmental organizations. In Ukraine, such funding remains formal and non-transparent, the procedure for providing state grants is not regulated, there is no long-term state funding, and the draft law of the National Civil Society Development Fund remains a draft. To diversify sources of funding, NGOs are encouraged to use fundraising and crowdfunding as a method to raise funds from private, international and public sources.

Keywords: *non-governmental organizations, sign of non-profit, legally defined sources of funding.*

Постановка проблеми. Неурядові організації відіграють важливу роль у розвитку громадянського суспільства та правозахисного руху. Вони забезпечують задоволення потреб населення, виступають важливою складовою будь-якого демократичного режиму та певним індикатором ступеня зрілості громадського суспільства. Неурядові організації виступають не лише як засіб самореалізації людей у сферах, відмінних від їх основної діяльності, а й допомагають контролювати дії державних органів влади та укріплювати демократію у суспільстві [19].

У вітчизняній практиці існує достатня кількість організацій та установ, які відповідають ознакам «неурядових організацій», і охоплюють великий спектр напрямів діяльності. Проте реальна робота організації починається тільки з моменту формування фондів грошових коштів, які можуть бути розподілені та використані для реалізації її мети. Саме недостатнє фінансування таких організацій є ключовою причиною низької ефективності їх роботи в Україні. Зазначене обумовлює необхідність дослідження нормативно-правових засад формування майна та джерел фінансування діяльності неурядових організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою дослідження стали нормативно-правові акти, які визначають сутність, засади

формування майна і джерела фінансування діяльності неурядових (неприбуткових) організацій в Україні [1-18].

Невирішені раніше проблеми. Оскільки у законодавстві України немає визначеного поняття «неурядова організація», було досліджено публікації закордонних авторів [20; 22; 24] та матеріали міжнародних організацій [21; 23] щодо сутності, ознак та правового механізму функціонування неурядових організацій. Що сприяло систематизації видів неурядових організацій в Україні на основі відповідних критеріїв задля досягнення мети дослідження.

Метою дослідження є систематизація нормативно-правових засад формування майна та джерел коштів неурядових (неприбуткових) організацій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи підходи міжнародних організацій, набутий європейський та міжнародний досвід [20-24], у даному дослідженні під неурядовою організацією розумітимемо об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на добровільних засадах, яке не підпорядковується державним структурам, діє на некомерційній основі та має на меті задоволення партнерських інтересів влади, бізнесу і громади, що визначається метою створення самої організації. Тобто головними ознаками неурядових організацій є їх незалежність

від органів державної влади, добровільність утворення і членства, а також неприбутковість. У Податковому кодексі [1] неприбутковим визначаються підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Ознака неприбутковості означає, що організація створена не з метою отримання прибутку. А у разі якщо ж організація отримує доходи (прибутки) від своєї діяльності, то вони мають використовуватися винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами[6].

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій[6] визначає 18 видів неприбуткових організацій (таблиця 1).

Таблиця 1 – Види неприбуткових організацій України

Код ознаки неприбутковості	Вид неприбуткової організації
(0031)	бюджетні установи;
(0032)	громадські об'єднання;
(0033)	політичні партії;
(0034)	творчі спілки;
(0035)	релігійні організації;
(0036)	благодійні організації;
(0037)	пенсійні фонди;
(0038)	спілки;
(0039)	асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
(0040)	житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);
(0041)	дачні (дачно-будівельні) кооперативи;
(0042)	садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
(0043)	об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
(0044)	професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок;

(0045)	організації роботодавців та їх об'єднання;
(0046)	сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
(0047)	кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
(0048)	інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Джерело: [6]

Враховуючи третю ознаку, яка визначає саму сутність неурядової організації, а саме незалежність від органів державної влади, з попереднього списку таблиці 1 викреслимо бюджетні установи (0031) та вищі навчальні заклади 3-4 р.а (0048).

Організаціям дозволено отримувати допомогу від держави. Офіційні владні представники можуть входити до складу їх керуючих органів або ж бути учасниками організації. Проте повинні зберігатися такі умови співпраці, за яких організації не стануть структурною частиною державного апарату і не будуть мати урядових повноважень, або знаходитися під прямим тиском з боку інших владних інституцій.

На основі проведеного аналізу нормативно-правових актів систематизовано основні джерела, інструменти та важелі формування майна та коштів неурядових організацій в Україні, які прямо визначені законами. Дані відображені у таблиці 2. Оцінка нормативної бази вказує, що джерела та інструменти фінансування неурядових (неприбуткових) організацій різноманітні. Наявна невизначеність та неузгодженість певних термінів, тобто один і той самий фінансовий інструмент в різних нормативно-правових актах означається по-різному, або термін той самий, але визначення варіюється в залежності від виду неурядової організації. Тому доцільно систематизувати інструменти, важелі та джерела фінансування, згрупувати їх за певними ознаками для простоти сприйняття і розуміння.

Таблиця 2 – Інструментарій формування майна та коштів неурядових організацій в Україні

	Безоплатне або на пільгових умовах	Пільгові умови оренди земельної ділянки,	Фінансова підтримка	Соціальні	Членські внески	Цільові внески	Паї, пайові внески	Пенсійні внески	Внески на підтримку	Активи, сформовані	Безоплатно отримане майно	Безоплатно або на пільгових умовах	Пожегтування громадян,	спонсорство	Від основної (виробничої, статутної)	Підприємницької діяльності, створених	Доходи від депозитів та цінних паперів	Пасивні доходи	Від заходів,	Гранти	Безоплатна технічна допомога
Громадське об'єднання, організація, спілка	+	+	+		+								+		+	+					
політичні партії	+	+	+		+				+	+	+	+		+							
творчі спілки			+	+	+								+		+	+					
релігійні організації	+	+											+		+	+					
благодійні організації										+			+		+		+		+		
пенсійні фонди								+							+		+				
Кредитні спілки					+	+					+		+	+	+		+			+	+
житлово-будівельні кооперативи					+	+	+			+	+		+	+	+	+				+	+
дачні (дачно-будівельні) кооперативи садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства)		+			+	+	+			+	+		+	+	+	+				+	+
ОСББ			+		+					+		+	+		+	+		+			
асоціації власників жилих будинків			+		+					+		+	+		+	+		+			
професійні спілки,	+				+					+			+								

їх об'єднання																					
організації профспілок	+				+					+				+							
організації роботодавців та їх об'єднання					+	+								+					+		
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх об'єднання			+		+	+					+			+		+				+	+

Джерело: систематизовано автором на основі [1-19]

Основними методами фінансування діяльності неурядових організацій визначимо:

- субсидіювання та державна підтримка;
- самофінансування (внески);
- кредитування;
- самозабезпечення;
- фандрайзинг, краудфандинг.

Законом про громадські об'єднання [3] визначено, що громадські організації зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Серед механізмів державної підтримки неурядових організацій варто відзначити субсидіювання на статутну діяльність громадських організацій (як механізм державної підтримки передбачає безоплатне або на пільгових умовах надання матеріальних засобів – приміщення, обладнання, створення пільгових умов для оренди приміщень або земельної ділянки). Право на фінансову підтримку за Державного бюджету України та місцевих бюджетів чітко визначено у відповідних законодавчих актах для громадських організацій та спілок [3; 4; 7]. Державне фінансування статутної діяльності передбачено для політичних партій [14]. Державна підтримка у вигляді безоплатних або пільгових умов надання матеріальних засобів передбачено для професійних спілок, їх об'єднання, організації профспілок та релігійних організацій [16; 17]. Окрім того, релігійні організації мають право на пільгові умови оренди земельної ділянки, приміщень [17]. Питання щодо віднесення наявних заходів державної підтримки до заходів державної допомоги для інших неурядових організацій Антимонопольний Комітет вирішує за результатами розгляду повідомлення, передбаченого частиною другою розділу 9 Закону «Про державну допомогу...» [4], поданого відповідно до Порядку 2-рп [7]. Фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів мають право отримувати громадські об'єднання, організації, спілки [3], політичні партії [14], творчі спілки [15], ОСББ, асоціації власників жилих будинків [12], сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх об'єднання [5]. Для творчих спілок джерелом коштів також можуть бути спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на

території України творів, які стали суспільним надбанням [15].

Самофінансування неурядових організацій передбачає фінансування своєї діяльності за рахунок власних коштів, тобто внутрішніх джерел – внески засновників та учасників, доходи від господарської діяльності, надання послуг. На основі членських внесків будується діяльність громадських об'єднань, організацій, спілок [3], політичних партій [14], творчих спілок [15], кредитних спілок [10], кооперативів (житлово-будівельних, дачних, дачно-будівельних, садівничих, гаражних, гаражно-будівельних) та товариств [9], асоціацій власників жилих будинків [8], професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок [16], організації роботодавців та їх об'єднань [13], сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх об'єднань [18]. Для фінансування самозабезпечення ОСББ співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати окремі роботи.

Окрім членських внесків, нормативно-правові акти визначають джерелами коштів та майна неурядових організацій вклади членів кооперативу, додаткові вклади, вступні, цільові, обов'язкові внески, пайові внески, обов'язкові пайові внески, майнові пайові внески, пай, додатковий пай тощо. Проте не всі поняття мають юридичне визначення в досліджених нормативно-правових актах, тобто у відповідних законах визначається можливість фінансування на основі вказаних інструментів, але що цей інструмент таке не визначено. Наприклад, терміни «вступні», «членські» та «цільові внески» вживаються у Законі [13], проте тлумачення термінам не дано. У законі «Про кредитні спілки» [10] визначено, що членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків, проте визначення понять «вступний внесок» та «пайовий внесок» немає. Аналогічна ситуація з поняттям «майнові пайові внески», що використовуються у наказі [8]. Серед досліджуваних нормативно-правових актів не знайдено визначення понять «обов'язкові внески», «пайові внески», проте є визначення «пай» та часто вживане «пайова участь». Наявні

законодавчо закріпленні визначення дефініцій «внесків» наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Види внесків на формування майна та коштів неурядових організацій в Україні

Вид внеску	Сутність
членський внесок	– грошовий неповоротний внесок, який може бути передбачений статутом сільськогосподарського кооперативу для забезпечення поточної діяльності такого кооперативу, що періодично сплачується членом сільськогосподарського кооперативу [18];
	– грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання [9];
вклад члена кооперативу	– грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами - при вступі до такого кооперативу [18];
вступний внесок	– майновий або грошовий неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов'язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу [18];
	– грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації [9];
додатковий вклад	– добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься членом (асоційованим членом)

	сільськогосподарського кооперативу понад вклад [18];
цільовий внесок	– грошовий чи інший майновий поворотний або неповоротний внесок члена сільськогосподарського кооперативу, що може бути передбачений рішенням загальних зборів відповідного кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу [18];
	– грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу [9];
Пай	– майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки [9];
додатковий пай	– добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу [9];

Джерело: сформовано автором на основі [9; 18]

Політичні партії також отримують внески на підтримку політичних партій – грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу

юридичної особи. Внесок у формі робіт, товарів, послуг

Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем [11]. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Страхові внески – внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, що сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

Законодавчо неурядовим організаціям дозволено отримувати доходи від статутної, господарської, виробничої діяльності та від підприємницької діяльності, створених ними юридичних осіб. Додатковим джерелом фінансування неурядових організацій є пасивні доходи у вигляді надходжень від надання в оренду, депозитів, цінних паперів, доходів від інвестиційної діяльності.

Кредитування внесено до переліку методів фінансування неурядових організацій на підставі того, що у Законі «Про ОСББ» прямо визначено, що кошти об'єднання можуть формуватись за рахунок коштів, залучених на умовах кредиту або позики [12]. В інших досліджуваних нормативно-правових актах немає прямого посилання на кредити та позики як джерела фінансування неурядових організацій, вказується та «інші джерела, не заборонені законодавством».

Самозабезпечення діяльності неурядової організації передбачає забезпечення потреб організації власними силами. Такий тип самозабезпечення в чистому вигляді неможливий, найбільш реальний це виконання певних робітучасниками, власниками, членами чи засновниками. Позитивними змінами у напрямі підвищення рівня самозабезпечення неприбуткових організацій сьогодні є реформування системи житлово-комунального господарства в країні, а саме: можливість створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Фандрайзинг – це метод фінансування неурядових організацій, який передбачає залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо),

які організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілому. Законодавчо визначено, що інструментами фінансування неурядових організацій можуть бути безоплатно отримане майно, неборотні засоби, безоплатно або на пільгових умовах отримані товари, роботи, послуги від третіх осіб, пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій, спонсорська допомога, гранти, безоплатна технічна допомога [1-18]. Фандрайзинг, як метод фінансування неурядових організацій, передбачатиме:

- пошук потенційних донорів;
- обґрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних донорів та рівнем їх розуміння проблем;
- постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримка і розвиток зв'язків);
- формування громадської думки на користь підтримки діяльності організації чи колективу, збір листів підтримки, придбання авторитету.

В сучасних умовах інноваційним методом фінансування неурядових організацій також варто розглядати краудфандинг (громадське фінансування) – це співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через інтернет, аби підтримати зусилля інших людей або організацій. Громадське фінансування може виконувати різні завдання – допомога постраждалим від стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів, підтримка політичних кампаній, фінансування стартап-компаній та малого бізнесу, створення вільного програмного забезпечення тощо.

Інструментами формування майна та фондів неурядових організацій є:

- грошові кошти (фізичних та юридичних осіб, власників, державного бюджету, місцевих бюджетів, цільових фондів, соціальні відрахування тощо);
- цінні папери;
- інші активи (нематеріальні активи, засоби виробництва, продукція, земельні ділянки, нерухомість тощо).

Важелями, за допомогою яких суб'єкти економічних та правових відносин впливають на

формування майна та фондів неурядових організацій, є:

- внески і майно засновників, учасників (членські, цільові, внески на підтримку партії, пенсійні внески

- гранти, що мають цільовий характер (від фізичних та юридичних осіб, за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних організацій);

- паї;

- активи, сформовані учасниками (безоплатно отримане майно, неборотні засоби);

- пожертвування;

- безоплатно або на пільгових умовах надані товари, роботи, послуги від третіх осіб;

- безоплатна технічна допомога;

- доходи від основної (виробничої, статутної, господарської) діяльності;

- доходи від підприємницької діяльності, створених організацією юридичних осіб;

- пасивні доходи (доходи від депозитів та цінних паперів, оренди);

- надходження від реалізації програм, проведення кампаній по збору пожертвувань, масових заходів, лотерей та аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, від спонсорів, донорів та благодійників тощо.

Таким чином, всі законодавчо визначені джерела фінансування неурядових організацій можна поділити на внутрішні (внески засновників та учасників організації, плата за надання платних послуг, доходи від основної діяльності та діяльності створених неурядовою організацією юридичних осіб) та зовнішні (кошти, що надходять на безоплатній і безповоротній основі з державного чи місцевих бюджетів, власні кошти фізичних та юридичних осіб, міжнародні гранти, допомога інших неурядових організацій тощо).

Окрім зазначеного, джерела формування майна та коштів неурядових організацій доцільно систематизувати за суб'єктами, які ці кошти надають, зокрема на:

- державні;

- муніципальні;

- приватні;

- міжнародні;

- громадські;

- комбіновані.

Неурядові організації можуть фінансуватися за рахунок спонсорів і донорів, які можуть бути представниками державних чи місцевих органів влади, приватними (фізичні та юридичні особи) та міжнародними (іноземні уряди, фізичні та юридичні особи - нерезиденти) економічними суб'єктами. Крім того, інші неурядові організації можуть надавати кошти для реалізації спільних проектів. У таких випадках говоритимемо про громадські джерела фінансування. На практиці організації, які мають виключно одне джерело фінансування, зустрічаються досить рідко. Тому вважаємо за необхідне додати ще й комбіновані джерела, що одночасно поєднують вищеперераховані варіанти.

Таким чином, підсумовуючи проведене дослідження можна узагальнити наступні

ВИСНОВКИ:

Нормативно-правова база закріплює достатньо широкий спектр джерел фінансування неурядових організацій, включаючи державні, муніципальні, приватні, міжнародні, громадські, комбіновані джерела.

Основним джерелом фінансування лівової частки неурядових організацій є внески засновників, членів, співвласників (вклади членів кооперативу, додаткові вклади, вступні, цільові, обов'язкові внески, пайові внески, обов'язкові пайові внески, майнові пайові внески, пай, додатковий пай), проте не всі ці дефініції мають нормативне визначення у законодавчих актах, що потребує їх узгодження.

Вагомим джерелом фінансування неурядових організацій є державне фінансування. Проте в Україні воно залишається формальним й непрозорим, не врегульовано процедури надання державних грантів, відсутнє довгострокове державне фінансування, проектом залишається закон «Про Національний Фонд розвитку громадянського суспільства».

Для диверсифікації джерел фінансування – залучення коштів з приватних, міжнародних та громадських джерел неурядовим організаціям необхідно розвивати фандрайзинг та краудфандинг.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI; зі змін. і доп. від 10.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення 10.12.2020).
2. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI; зі змін і доп. від 27.02.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text> (дата звернення 10.12.2020).
3. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI; зі змін. і доп. від 28.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text> (дата звернення 10.12.2020).
4. Про державну допомогу суб'єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII; зі змін. і доп. від 16.07.2020 року N 692-IX. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T141555?an=0&ed=2020_06_16 (дата звернення 10.12.2020).
5. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV; зі змін. і доп. від 04.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text> (дата звернення 10.12.2020).
6. Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру: Постанова КМУ від 13.07.2016 р. № 440; зі змін. і доп. від 29.05.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF#Text> (дата звернення 10.12.2020).
7. Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги: розпорядження Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп; із змін. і доп. від 13.09.2018 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE28631?an=2&ed=2018_09_13 (дата звернення 10.12.2020).
8. Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій: Наказ Держжитлокомунгосп України від 17.05.2005 № 76. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text> (дата звернення 10.12.2020).
9. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV; зі змін. і доп. від 15.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text> (дата звернення 10.12.2020).
10. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-III; зі змін. і доп. від 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text> (дата звернення 10.12.2020).
11. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV; зі змін. і доп. від 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text> (дата звернення 10.12.2020).
12. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001 № 2866-III; зі змін. і доп. від 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text> (дата звернення 10.12.2020).
13. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 № 5026-VI; зі змінами і доп. від 02.11.2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text> (дата звернення 10.12.2020).
14. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2365-III; зі змін. і доп. від 19.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text> (дата звернення 10.12.2020).
15. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 № 554/97-ВР; зі змін. і доп. від 04.11.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 10.12.2020).
16. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV; з змін. і доп. від 25.09.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> (дата звернення 10.12.2020).
17. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII; зі змін. і доп. від 31.01.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> (дата звернення 10.12.2020).
18. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 21.07.2020 № 819-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text> (дата звернення 10.12.2020).

19. Шуміло О. М., Кравчук Н. Ю. Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму): навч. посіб. Київ: ФОП Голембовська О. 2018. 227 с.

20. David Lewis, Nazneen Kanji. Non-governmental organizations and development NGO. *Routledge perspectives on development*. 2009. URL: <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/Non-Governmental%20Organizations%20and%20Development> (accessed: 10 December 2020).

21. Defining NGOs : Global Policy Forum. URL: <https://www.globalpolicy.org/ngos/introduction/defining-ngos.html> (accessed: 10 December 2020).

22. Jean Folger. What is an NGO (non-governmental organization)? URL: <http://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government-organization.asp>. (accessed: 10 December 2020).

23. Nongovernmental Organizations, Definition and History: International Encyclopedia of Civil Society. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-93996-4_3 (accessed: 10 December 2020).

24. Peter Willetts. What is a Non-Governmental Organization? *City University*. London. URL: <http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM#Glossary>.

References:

1. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks vid 02.12.2010 № 2755-VI; zi zmin. i dop. vid 10.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

2. Pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5073-VI; zi zmin i dop. vid 27.02.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

3. Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 № 4572-VI; zi zmin. i dop. vid 28.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

4. Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1555-VII; zi zmin. i dop. vid 16.07.2020 roku N 692-IX. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T141555?an=0&ed=2020_06_16(data zvernennia 10.12.2020).

5. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 № 1877-IV; zi zmin. i dop. vid 04.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

6. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru neprybutkovykh ustanov ta orhanizatsii, vkliuchennia neprybutkovykh pidpriemstv, ustanov ta orhanizatsii do Reiestru ta vykliuchennia z Reiestru: Postanova KMU vid 13.07.2016 r. № 440; zi zmin. i dop. vid 29.05.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

7. Pro zatverdzhennia Poriadku podannia ta oformlennia povidomlen pro novu derzhavnu dopomohu ta pro vnesennia zmin do umov chynnoi derzhavnoi dopomohy: rozporiadzhennia Antymonopolnoho komitetu Ukrainy vid 04.03.2016 N 2-rp; iz zmin. i dop. vid 13.09.2018 roku. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE28631?an=2&ed=2018_09_13 (data zvernennia 10.12.2020).

8. Pro zatverdzhennia Pravyl utrymannia zhylykh budynkiv ta prybudynkovykh terytorii: Nakaz Derzhzhytlokomunhosp Ukrainy vid 17.05.2005 № 76. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

9. Pro kooperatsiiu: Zakon Ukrainy vid 10.07.2003 № 1087-IV; zi zmin. i dop. vid 15.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

10. Pro kredytni spilky: Zakon Ukrainy vid 20.12.2001 № 2908-III; zi zmin. i dop. vid 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

11. Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 № 1057-IV; zi zmin. i dop. vid 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

12. Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku: Zakon Ukrainy vid 29.11.2001 № 2866-III; zi zmin. i dop. vid 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text> (data zvernennia 10.12.2020).

13. Pro orhanizatsii robotodavtsiv, yikh obiednannia, prava i harantii yikh diialnosti: Zakon Ukrainy vid 22.06.2012 № 5026-VI; zi zminamy i dop. vid 02.11.2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text> (data zvernennia 10.12.2020).
14. Pro politychni partii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2365-III; zi zmin. i dop. vid 19.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text> (data zvernennia 10.12.2020).
15. Pro profesiinykh tvorchykh pratsivnykiv ta tvorchi spilky: Zakon Ukrainy vid 07.10.1997 № 554/97-VR; zi zmin. i dop. vid 04.11.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80#Text>(data zvernennia 10.12.2020).
16. Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti: Zakon Ukrainy vid 15.09.1999 № 1045-XIV; z zmin. i dop. vid 25.09.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> (data zvernennia 10.12.2020).
17. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23.04.1991 № 987-XII; zi zmin. i dop. vid 31.01.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> (data zvernennia 10.12.2020).
18. Pro silskohospodarsku kooperatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 № 819-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text> (data zvernennia 10.12.2020).
19. Shumilo O. M., Kravchuk N. Yu. Rol neuriadovykh orhanizatsii u stanovlenni ta rozvytku pravozakhysnoho rukhu (pryklady uspishnoho pravozakhysnoho aktyvizmu): navch. posib. Kyiv: FOP Holembovska O. 2018. 227 s.
20. David Lewis, Nazneen Kanji. Non-governmental organizations and development NGO. Routledge perspectives on development. 2009. URL: <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/Non-Governmental%20Organizations%20and%20Development> (accessed: 10 December 2020).
21. Defining NGOs: Global Policy Forum. URL: <https://www.globalpolicy.org/ngos/introduction/defining-ngos.htm> l(accessed: 10 December 2020).
22. Jean Folger. Whan is an NGO (non-governmental organization)? URL: <http://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government-organization.asp>. (accessed: 10 December 2020).
23. Nongovernmental Organizations, Definition and History: International Encyclopedia of Civil Society. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-93996-4_3 (accessed: 10 December 2020).
24. Peter Willetts. What is a Non-Governmental Organization? *City University*. London. URL: <http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM#Glossary>.